

ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки бакалавров к профессиональной деятельности с учащимися с ОВЗ, в частности с нарушениями речи. В статье представлен теоретический анализ различных точек зрения и авторских позиций по рассматриваемой проблеме, охарактеризованы основные компоненты профессиональной подготовки бакалавров в вузах. Авторы статьи рассмотрели основные противоречия профессиональной подготовки бакалавров к инклюзивному образованию, связанные с потребностью образовательных учреждений в педагогах, которые будут активно взаимодействовать с семьей обучающихся, отсутствием у педагогов важной инклюзивной компетентности, которая определяется как интегративное личностное образование, обуславливающее способность осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного образования. Проведенный анализ современных подходов в профессиональной деятельности позволяет сделать следующие выводы: появляется необходимость в профессиональной подготовке, в поиске совершенствования и создания новых инновационных моделей, которые помогут сформировать готовность будущих бакалавров к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная подготовка; профессиональная деятельность; готовность бакалавров к профессиональной деятельности; компоненты профессиональной деятельности; инклюзия; инклюзивное образование; дети с ограниченными возможностями здоровья.

Сведения об авторах: Лилия Ахматьяновна Ибрагимова¹, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и педагогического и социального образования; Екатерина Александровна Новикова², аспирант кафедры педагогики и педагогического и социального образования.

Место работы: Нижевартовский государственный университет^{1,2}.

Контактная информация: ^{1,2}628605, Россия, г. Нижевартовск, ул. Ленина, д. 56, каб. 305; ¹e-mail: laibra@yandex.ru; ²e-mail: ekaterina94novikova@yandex.ru.

В последнее время в соответствии с меняющимися запросами государства и перспективными задачами развития российского общества, экономики ведущим условием и направлением в реализации государственной образовательной политики на период 2013–2020 гг. является обеспечение высокого качества российского образования, подготовка педагогических кадров, которые будут оказывать содействие продуктивной профессиональной деятельности. В связи с этим повышается уровень требований со стороны работодателей к высококвалифицированным кадрам, обладающим новыми знаниями и умениями (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образования” на 2013–2020 годы»).

Наряду с новыми требованиями качество образования характеризуется не только уровнем полученных и усвоенных знаний и умений, но и формированием компетентности у педагогов в различных сферах жизнедеятельности, стремлением к саморазвитию, самореализации. Только педагог сможет сформировать мобильную и креативную личность молодого поколения, потому что именно он является гарантом реализации изменений в образовании, и без его

активного участия невозможно достичь высоких результатов в педагогической деятельности. Поэтому поставленному вопросу необходимо уделять большое внимание в период профессиональной подготовки бакалавров в процессе получения высшего образования (Мартынова 2019).

Проблема профессионально-педагогической подготовленности современного педагога указывает на несколько основных противоречий между существующими условиями подготовки педагогических кадров, а также их личностно-профессиональным потенциалом и требованиями, предъявляемыми к результативности педагогической деятельности. В связи с этим проблема профессиональной подготовки бакалавров к будущей работе по развитию творческого воображения дошкольников с нарушением речи занимает одно из ведущих мест и является предметом пристального изучения в психолого-педагогической науке.

Неоспоримым является факт актуальности проблемы и детального изучения заявленного вопроса. Актуальность исследования определяется необходимостью улучшения качества профессиональной подготовки будущих педагогов. В последние годы повышается интерес к проблеме подготовки бакалавров к про-

фессиональной деятельности по развитию творческого воображения у дошкольников с нарушением речи. Это объясняется тем, что несмотря на широкое употребление данного понятия в научных публикациях и в повседневной жизни, оно так и не получило точного определения. Обусловлено это тем, что существует множество различных подходов для раскрытия профессиональной подготовки бакалавров к работе по развитию творческого воображения у детей дошкольного возраста с проблемами здоровья.

Проблема инклюзивного образования рассматривается в педагогических трудах многих исследователей. В статье «Формирование и развитие профессиональных компетенций педагогов в области инклюзивного образования» авторы отмечают готовность будущих педагогов к работе с детьми, имеющими особые потребности в здоровье, и необходимость повышения уровня профессиональной подготовки бакалавров с данной категорией детей (Линкер, Юсупова 2019).

Главным принципом организации инклюзивного образовательного процесса выступает необходимость создания образовательной среды, которое сопровождается рядом материальных, нормативных и организационных изменений в любой общеобразовательной организации. Среди этих изменений – подготовка педагогических кадров, которая связана с этапом психологических и ценностных изменений. В работах С.В. Алехиной основательно прослеживается дефицит научно-методического обеспечения развития инклюзивных процессов в образовании, дефицит кадрового обеспечения, организация подготовки и повышения квалификации специалистов в области психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования (Алехина 2011).

В современной педагогической практике имеется определенный ряд противоречий, которые проявляются между социальным заказом государства и образовательными учреждениями. Данные противоречия заключаются в следующем. Педагог должен эффективно взаимодействовать с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, а также с их родителями. У образовательных учреждений существует потребность в педагогах, которые будут гуманистически взаимодействовать с семьей обучающихся, однако у педагогов отсутствует важная инклюзивная компетентность, которая определяется как интегративное личностное образование, обуславливающее способность

осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного образования.

Особые условия создаются и рассматриваются в рамках инклюзивного образования. Все дети с особыми образовательными потребностями, независимо от их образовательных возможностей, имеют право на раскрытие своего творческого потенциала в любой деятельности, которая будет приносить пользу обществу. При этом данная проблема заключается не только в интеграции отдельной системы образования обучающихся, но и в создании комфортной среды для таких детей.

Необходимо отметить, что проблема профессиональной подготовки была предметом исследования ряда психологов, педагогов и философов во все времена. В античных философских трудах мыслителей раскрываются различные вопросы профессиональной подготовки личности, представлено видение системы воспитания детей и молодежи в условиях рабовладельческого общества, описано создание государственной системы образования и воспитания для взрослого поколения, общества, рассмотрен процесс самосовершенствования человека в течение всей своей жизни. А. Ковалева, А. Гавриш в своей статье «Педагогизм и философия о подготовке учителя» делают акцент на мнение философов античности о том, что руководство учебно-воспитательным и образовательным процессом должно осуществляться в первую очередь государством, потому что государство определяет цели, задачи и содержание, а гармоничное развитие личности – это краеугольный камень воспитания и образования (Ковалева, Гавриш 2010).

В философских трудах утверждается, что развитие мышления человека и формирование его мировоззрения может успешно протекать только в процессе деятельности. В дальнейшем источником познания выступает самопознание, которое способствует развитию основных знаний, умений и навыков, поиску истины, что, несомненно, поможет в подготовке молодого поколения к самостоятельной жизни (Мильцова 2006). Проблемы профессиональной подготовки педагогов являются предметом пристального внимания отечественных исследователей. Исключительную важность профессии педагога отмечали они в своих исследованиях. Особое внимание они придавали нравственности, личностным качествам и умению преподавать, считали, что среди личностных качеств педагога на первое место необходимо выдвигать доброту, разумность, рассудительность, а также

любовь к детям и любознательность (Микешина 2001).

В монографии Е.В. Бережновой, В.В. Краевского профессиональная подготовка интерпретируется через усвоение профессиональных знаний, умений и навыков. Однако авторы акцентируют внимание читателей на том, что комплекс усвоенных знаний и специальных умений не всегда присутствует в работе педагогов. Нередко выпускники педагогических специальностей оказываются не компетентны перед педагогической действительностью, с которой они сталкиваются в образовательных организациях. Следовательно, усвоение определенных знаний, умений и навыков есть обязательное, но не единственное условие качественной подготовки будущих специалистов. Главным в определении качества образования является ориентация на профессиональную подготовку и на конкретную практическую деятельность, а именно на профессиональную готовность к развитию творческого воображения дошкольников с нарушением речи (Бережнова, Краевский 2007).

Проблему профессионально-педагогической подготовки современного педагога рассматривал в педагогических трудах отечественный педагог В.А. Сластенин. Он говорил о том, что задачи, которые выдвигает общество перед любыми образовательными организациями, сможет решить тот педагог, у которого развито системное видение педагогического процесса как целостного явления и есть готовность к его реализации, поэтому важно обратиться к поиску необходимых условий, которые способствовали бы формированию профессионализма у будущих педагогов (Сластенин 2009).

Особого внимания заслуживает совместная статья преподавателей Нижневартовского государственного университета (НВГУ) Л.А. Ибрагимовой, Г.А. Петровой «Профессиональная компетенция учителя: содержание, структура». Авторы рассмотрели такие основные виды педагогической деятельности, как преподавание, внеурочная деятельность, методическая деятельность, учебно-научная деятельность, повышение квалификации (Ибрагимова, Петрова 2010), а также выделили требования, предъявляемые к профессиональной готовности педагога. Сущность этих требований заключается в том, чтобы педагоги в период профессиональной подготовки в вузе овладели определенными знаниями в области различных культур, теорий поликультурного образования; понимали социально-психологические особен-

ности учащихся; использовали в будущей деятельности современные технологии; умели выделять или вносить в содержание общего образования идеи, отражающие культурное многообразие; могли организовать педагогический процесс как диалог носителей различных культур. Педагогическая деятельность любого уровня направлена на единство и целостность педагогического процесса, что отражает его многофункциональный характер.

В педагогических исследованиях А.А. Орлова подчеркивается, что профессиональная подготовка бакалавров – это процесс и результат освоения ими системы профессиональных знаний, осознания личностного смысла, а также формирование основных общепедагогических умений: аналитико-диагностических, прогностических, конструктивно-организаторских, коммуникативных и рефлексивных. Развитие важнейших профессионально-личностных качеств постепенно становится основой развития педагогического кредо педагога (Орлов 2001).

В учебном пособии Г.Н. Серикова рассмотрены вопросы профессиональной подготовки, которая характеризуется личностным опытом. Профессиональная подготовка может приобретаться только в процессе совместной деятельности преподавателей и студентов, а в дальнейшем становится инструментом на пути к профессиональной деятельности (Сериков 2009).

В монографии Л.М. Сизоненко обширно проанализирована тема профессиональной подготовки бакалавров в вузе. Очень важным автор считает тот момент, что профессиональная подготовка носит разносторонний характер и характеризуется в виде определенной системы компонентов, включающихся в педагогическую деятельность.

Мотивационный компонент способствует формированию у бакалавров потребности качественно выполнять свои обязанности в профессиональной деятельности, осуществлять самоанализ и вести учет результатов.

Целевой компонент формирует представления о целях и результатах своего труда, о структурной и процессуальной стороне профессиональной деятельности.

Психологический компонент проявляется в профессионально-педагогической деятельности личности, реализуется через психологические механизмы, которые обеспечивают достижения поставленных целей. Психологический компонент формирует представления бакалавров о себе как о профессионале.

Научно-теоретический компонент заключается в совокупности научных представлений, которые формируются в процессе теоретической подготовки, и неразрывно связан с развитием педагогического мышления. Результатом является сформированность у будущего педагога аналитических, прогностических и проективных умений.

Эмоционально-волевой компонент направлен на развитие у бакалавров целеустремленности, настойчивости, работоспособности, самоорганизации и самоконтроля, умения преодолевать трудности, препятствия, появляющиеся в процессе решения различных проблем и ситуаций в процессе педагогической деятельности.

Организационно-практический компонент проявляется в организаторских и коммуникативных умениях бакалавров в профессиональной деятельности (Сизоненко 2006).

В.П. Кузовлев отмечает, что на организационно-практический компонент влияют условия преподавания и объяснения теоретического материала. Именно от условий организации учебных занятий бакалавров зависит вектор оптимального выбора педагогического поведения в профессиональной деятельности (Кузовлев 1999). Методически грамотно сформированная культуроведческая компетенция у студента-слушателя – это верный путь к правильной работе будущего педагога с подрастающим молодым поколением и достижению постав-

ленных задач и целей современного высшего образования.

Теоретический анализ литературы показывает, что проблема подготовки к профессиональной деятельности бакалавров педагогического образования и, в частности, инклюзивного образования (работа с детьми с нарушением речи) рассматривается достаточно обширно. На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что во всех взглядах ученых прослеживается определенное совпадение. Во-первых, появляется необходимость в профессиональной подготовке, а именно в совершенствовании существующих, поиске и создании новых инновационных моделей, которые помогут сформировать готовность будущих бакалавров к профессиональной деятельности (Салаватова 2013). Во-вторых, немаловажным показателем профессиональной подготовки являются основные фундаментальные знания, умения и навыки. В-третьих, особое внимание необходимо уделить формированию компетентностной и культуросообразной платформы в образовании.

Таким образом, в условиях модернизации профессионального образования и в целях обеспечения эффективности обучения при подготовке будущих специалистов особую актуальность приобретают вопросы повышения профессионализма преподавателей (Ибрагимова, Скобелева 2017), в том числе и в области инклюзивного образования.

ЛИТЕРАТУРА

- Алехина С.В., Алексеева М.Н., Агафонова Е.Л. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и образование. 2011. № 1. С. 83–92.
- Бережнова Е.В., Краевский В.В. Исследования в области образования: проблемы управления качеством. М., 2007.
- Ибрагимова Л.А., Петрова Г.А. Профессиональная компетенция учителя: содержание, структура // Вестник Нижневартковского государственного гуманитарного университета. 2010. № 1. С. 52–56.
- Ибрагимова Л.А., Скобелева И.Е. Электронные образовательные ресурсы как важнейший элемент обеспечения качественной подготовки будущих специалистов среднего звена // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2017. № 3. С. 16–20.
- Ковалева А., Гавриш А. Педагоги-гуманисты и философы о подготовке учителя // Гуманизация учебно-воспитательного процесса: Сборник научных трудов. Славянск, 2010. Вып. 1. С. 27.
- Кузовлев В.П. Профессиональная подготовка студентов в педагогическом вузе (научно-методический и организационно-педагогический аспекты): Дис. ... д-ра пед. наук. М., 1999.
- Линкер Г.Р., Юсупова Ю.М. Формирование и развитие профессиональных компетенций педагогов в области инклюзивного образования // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2019. № 1. С. 79–89.
- Мартынова А.В. Формирование культуроведческой компетенции будущего учителя начальной школы в период профессиональной переподготовки специалиста (на примере изучения языковых дисциплин) // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2019. № 1. С. 90–95.
- Микешина Л.А. Хрестоматия по истории философии (русская философия). М., 2001. Ч. 3.
- Мильцова В.Ф. Формирование профессиональной компетентности куратора в учреждениях среднего профессионального образования: Дис. ... канд. пед. наук. Челябинск, 2006.
- Орлов А.А. Педагогика: Концепция и учебная программа курса для студентов пед. вуза / ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Тула, 2001.

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие образования” на 2013–2020 годы». URL: <https://clck.ru/KGL6U>.

Салаватова А.М. Модель формирования готовности будущих бакалавров педагогики к профессиональной деятельности в школах с этнокультурным содержанием образования // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 2(39). С. 21–25.

Сериков Г.Н. Управление достижением качества образования. Челябинск, 2009.

Сизоненко Л.Н. Повышение качества профессионально-педагогического образования студентов колледжа в условиях персонализированного обучения. Челябинск, 2006.

Сластенин В.А. Педагогика и психология инновационного образования. М., 2009.

Хентонен А.Г., Падалко А.И. Профессиональная подготовка студентов к инклюзивному образованию // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 5-3. С. 182–185.

REFERENCES

Alekshina, S. V., Alekseeva, M. N., & Agafonova, E. L. (2011). Preparedness of Teachers as the Main Factor of Success of the Inclusive Process in Education. *Psychological Science and Education*, (1), 83-92. (In Russian).

Berezhnova, E. V., & Krajewski, V. V. (2007). Issledovaniya v oblasti obrazovaniya: problemy upravleniya yakachestvom, Moscow. (In Russian).

Ibragimova, L. A., & Petrova, G. A. (2010). Professional'nayakompetentsiyauchitelya: sodержanie, struktura. *Vestnik Nizhneartovskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Bulletin of Nizhneartovsk State University]*, (1), 52-56. (In Russian).

Ibragimova, L. A., & Skobeleva, I. E. (2017). Electronic educational resources as an essential element of providing quality training for future middle-level professionals. *Vestnik Nizhneartovskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Bulletin of Nizhneartovsk State University]*, (3), 16-20. (In Russian).

Kovaleva, O., & Gavrish, O. (2010). Pedagogi-gumanistyifilosofy o podgotovkeuchitelya. In *Gumani-zatsiyauchebno-vospitatel'nogoprotsessa: sb. nauchn. Trudov*, (1), Slavyansk, 27. (In Russian).

Kuzovlev, V. P. (1999). Professional'naya podgotovka studentov v pedagogicheskom vuze (nauchno-metodicheskii i organizatsionno-pedagogicheskii aspekt). Doctor's thesis. Moscow. (In Russian).

Linker, G. R., & Yusupova, Y. M. (2019). The formation and development of teachers' professional competence regarding inclusive education. *The Bulletin of Nizhneartovsk State University [Vestnik Nizhneartovskogo Gosudarstvennogo Universiteta]*, (1), 79-89. (In Russian).

Martynova, A. V. (2019). Developing cultural competence of future primary school teachers in professional retraining (language teaching-learning). *Vestnik Nizhneartovskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Bulletin of Nizhneartovsk State University]*, (1), 90-95. (In Russian).

Michelina, L. A. (2001). Khrestomatiya po istorii filosofii (russkaya filosofiya). Moscow. (In Russian).

Miltsova, V. F. (2006). Formirovanie professional'noi kompetentnosti kuratora v uchrezhdeniyakh srednego professional'nogo obrazovaniya, candidate's thesis. Chelyabinsk. (In Russian).

Orlov, A. (2001). Pedagogika: kontseptsiyai uchebnaya programma kursa dlya studentov pedvuza. Tula. (In Russian).

Postanovleniyeot 15 aprelya 2014 g. No. 295 Ob utverzheniigosudarstvennoiprogrammyRossiiskoiFederatsii“Razvitieobrazovaniya”na 2013-2020 gody. URL: <https://clck.ru/KGL6U>.

Salavatova, A. M. (2013). Modeling readiness bachelor pedagogy students to work in comprehensive schools with significant ethnocultural focus. *The world of science, culture and education*, (2(39)), 21-25. (In Russian).

Serikov, G. N. (2009). Upravlenie dostizheniem kachestva obrazovaniya. Chelyabinsk. (In Russian).

Sizonenko, L. N. (2006). Povyshenie kachestva professional'no-pedagogicheskogo obrazovaniya studentov kolledzha v usloviyakh personalizirovannogo obucheniya. Chelyabinsk. (In Russian).

Slastenin, V. A. (2009). Pedagogika i psikhologiya innovatsionnogo obrazovaniya. Moscow. (In Russian).

Hentonen, A. G., & Padalko, A. I. (2016). Professional preparation of Students for Inclusive Education. *Historical and Social-Educational Idea*, 8(5-3), 182-185. (In Russian).

L.A. Ibragimova, Ye.A. Novikova
Nizhneartovsk, Russia

PREPARATION OF BACHELORS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN INCLUSIVE EDUCATION: THEORETICAL ASPECT

Abstract. The article discusses the problem of training Bachelors with health limitations, in particular speech disorders, for future professional activities. The article presents a theoretical analysis of various opinions and viewpoints the issue under consideration, and describes the main components of Bachelor educational programs in universities. The authors examined the main contradictions in the professional training of Bachelors in inclusive education as educational institutions need teachers, who can actively interact with the families of students while the teacher may be lacking the important inclusive competence, which is defined as integrative personal education, determining the ability to carry out professional functions in the process of inclusive education. The analysis of modern ap-

proaches in the professional activity brought about the conclusion that there is an emerging need in improvement of vocational training of teachers and search for new models that can help fully prepare future Bachelors for their professional activities.

Key words: vocational training; professional activity; Bachelors preparedness for professional activity; professional activity components; inclusion; inclusive education; children with disabilities.

About the authors: Liliya Akhmatyanovna Ibragimova¹, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor at the Department of Pedagogy and Pedagogical and Social Education; Yekaterina Aleksandrovna Novikova², Postgraduate Student at the Department of Pedagogy and Pedagogical and Social Education.

Place of employment: Nizhnevartovsk State University^{1,2}.

Ибрагимова Л.А., Новикова Е.А. Подготовка бакалавров к профессиональной деятельности в инклюзивном образовании: теоретический аспект // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2019. № 4. С. 78–83. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/11>

Ibragimova L.A., Novikova Ye.A. Preparation of bachelors for professional activity in inclusive education: theoretical aspect // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 4. P. 78–83. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/19-4/11> (In Russian)

дата поступления
12 апреля 2019 г.

дата принятия
13 ноября 2019 г.